

Los efectos de los programas del Fondo Monetario Internacional: una revisión sistemática con síntesis narrativa sobre la pobreza, la desigualdad y los indicadores sociales

Ricardo Alonzo Fernández Salguero

6 de noviembre de 2025

Resumen

Contexto: El debate sobre el impacto de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los países prestatarios ha sido un tema central en la economía política durante décadas. La evidencia empírica es profundamente heterogénea y, a menudo, contradictoria. **Objetivo:** Esta revisión sistemática con síntesis narrativa sintetiza y analiza críticamente la literatura para evaluar los efectos de dichos programas en indicadores clave como la pobreza, la desigualdad de ingresos, el gasto social (salud y educación), los resultados de salud (mortalidad, enfermedades infecciosas), el mercado laboral y la informalidad. **Métodos:** Se realizó una búsqueda sistemática en cinco bases de datos académicas y literatura gris, siguiendo las directrices PRISMA. Se incluyeron 53 estudios y contribuciones empíricas que cumplieron con criterios de selección predefinidos. Se evaluó el riesgo de sesgo de cada estudio, prestando especial atención al control de la endogeneidad y el sesgo de selección. Debido a la heterogeneidad metodológica de los estudios, los resultados se sintetizaron narrativamente. **Resultados:** Una minoría de estudios, que a menudo emplean metodologías con mayor riesgo de sesgo como el emparejamiento por puntaje de propensión (PSM), no encuentran efectos negativos significativos. En contraste, una robusta corriente de investigación, que utiliza diseños cuasiexperimentales con bajo riesgo de sesgo como las variables instrumentales (VI), documenta un aumento de la desigualdad, un deterioro de los resultados de salud (especialmente en tuberculosis y mortalidad infantil), y un incremento de la economía informal como consecuencia de las condicionalidades del FMI. **Conclusión:** Las diferencias en los hallazgos se atribuyen en gran medida a la diversidad de metodologías y al rigor con que abordan la inferencia causal. La evidencia de mayor calidad sugiere que los programas del FMI, particularmente aquellos con condicionalidades de austeridad y reformas estructurales, imponen costos sociales significativos. Los impactos demandan un rediseño de la condicionalidad que priorice la protección social para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1. Introducción

El Fondo Monetario Internacional (FMI), desde su creación en Bretton Woods, ha desempeñado un papel central en la arquitectura financiera global, principalmente a través de la provisión de préstamos a países que enfrentan crisis de balanza de pagos. Estos préstamos, sin embargo, no son incondicionales; vienen acompañados de un conjunto de reformas de política económica, conocidas como condicionalidades, que buscan estabilizar la macroeconomía y sentar las bases para un crecimiento sostenible (Joyce, 2004). La naturaleza y el rigor de estas condicionalidades han evolucionado, desde el énfasis en la austeridad y la liberalización del “Consenso de Washington” hasta un discurso más reciente que incorpora la importancia del gasto social y el crecimiento inclusivo. No obstante, en la práctica, las políticas de ajuste estructural han incluido históricamente medidas de consolidación fiscal, liberalización del comercio y del sector financiero, privatización de empresas estatales y reformas del mercado laboral (Andritzky et al., 2021).

La efectividad y las consecuencias de estos programas han sido objeto de un intenso debate académico y político. Los defensores del FMI argumentan que sus intervenciones son un remedio necesario, aunque a veces amargo, para corregir desequilibrios macroeconómicos insostenibles y que, a largo plazo, promueven la estabilidad y el crecimiento (Doroodian, 1994; Balima and Sokolova, 2020). Aunque Balima and Sokolova (2020) reporte sesgo de publicación no lo corrige en su metaanálisis lo cual podría cambiar sus conclusiones. Desde esta perspectiva, cualquier impacto social negativo se considera un costo transitorio e inevitable de un ajuste necesario, o bien se atribuye a la crisis preexistente que motivó la intervención y no al programa en sí (Eicher et al., 2024). Por otro lado, una vasta literatura crítica argumenta que las políticas del FMI, especialmente las medidas de austeridad, imponen costos sociales desproporcionados, exacerbando la pobreza y la desigualdad, debilitando los sistemas de salud y educación, y perjudicando a las poblaciones más vulnerables (Stuckler and Basu, 2009; Lang, 2016; Stubbs et al., 2021).

Esta revisión se adentra en este complejo y polarizado debate con un enfoque distintivo. Frente a revisiones previas, que a menudo se centran en un único sector como la salud (Thomson et al., 2017) o en resultados puramente macroeconómicos, esta investigación aporta varias contribuciones clave. Primero, ofrece un alcance multidimensional al sintetizar la evidencia a través de un amplio espectro de resultados sociales interconectados: pobreza, desigualdad, gasto social, salud, mortalidad, mercado laboral e informalidad. Segundo, presenta una actualización y una cobertura amplia de la literatura, incorporando los estudios más recientes y permitiendo una visión de la evolución de la condicionalidad y su evaluación a lo largo del tiempo. Finalmente, y de manera crucial, utiliza el análisis comparativo de las metodologías de investigación como lente principal para explicar las divergencias en los hallazgos, argumentando que el rigor en el abordaje de la inferencia causal es un predictor clave de las conclusiones de los estudios.

Al agrupar y comparar los estudios no solo por sus conclusiones sino también por sus di-

seños metodológicos y su evaluación de calidad, esta revisión busca ofrecer un panorama matizado que reconozca la contingencia de los efectos del FMI y las complejidades inherentes a su evaluación.

2. Metodología de la revisión

Esta investigación se estructura como una revisión sistemática con síntesis narrativa, un enfoque diseñado para mapear, interpretar y sintetizar críticamente la evidencia diversa y a menudo metodológicamente heterogénea sobre los impactos socioeconómicos de los programas del FMI. Para garantizar la transparencia y el rigor, el proceso de reporte se adhirió a las directrices del checklist PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Page et al., 2021). Dado que las medidas de intervención (tipos de programas y condicionalidades) y los resultados (diferentes indicadores sociales) varían considerablemente entre los estudios, un metaanálisis cuantitativo no resultaba factible. En su lugar, se optó por una síntesis narrativa que permite contextualizar los hallazgos contradictorios, prestando especial atención a los diseños metodológicos que subyacen a las conclusiones de cada estudio.

2.1. Estrategia de búsqueda e identificación

Se llevó a cabo una búsqueda sistemática de literatura durante el período comprendido entre el 5 de julio de 2025 y el 16 de octubre de 2025. La búsqueda abarcó cinco bases de datos académicas de primer nivel para asegurar una cobertura multidisciplinar: Scopus y Web of Science por su amplio alcance; PubMed por su especialización en salud pública; EconLit por su enfoque en la literatura económica; y Google Scholar para capturar estudios adicionales y literatura gris. Se diseñó y aplicó una estrategia de búsqueda booleana sensible, adaptada a la sintaxis de cada base de datos, combinando términos clave relacionados con la intervención y los resultados de interés. La lógica de la búsqueda fue la siguiente:

```
("International Monetary Fund" OR "IMF")  
AND ("structural adjustment" OR "conditionality"  
OR "austerity" OR "IMF program*")  
AND ("poverty" OR "inequality" OR "social spending"  
OR "health outcome*" OR "education" OR "infant mortality"  
OR "maternal mortality" OR "labor market"  
OR "informal economy" OR "gender gap")
```

Para complementar la búsqueda en bases de datos, se realizó una búsqueda manual en la literatura gris, incluyendo documentos de trabajo del FMI, el Banco Mundial e informes de organizaciones no gubernamentales relevantes (p. ej., Oxfam, Center for Economic and Policy Research). Adicionalmente, se aplicó una técnica de “bola de nieve” (snowballing), revisando

sistemáticamente las listas de referencias de los artículos clave y revisiones sistemáticas identificadas para capturar estudios adicionales. Este proceso de búsqueda exhaustivo arrojó un total inicial de 845 registros.

2.2. Criterios de selección y cribado

El proceso de selección de estudios se guió por un conjunto de criterios de inclusión y exclusión predefinidos y rigurosos, los cuales se resumen en la Tabla 1. El objetivo era incluir únicamente estudios empíricos que evaluaran directamente el impacto de los programas del FMI sobre indicadores sociales en países de ingresos bajos y medianos. Se excluyeron los estudios puramente teóricos, los comentarios y los análisis centrados exclusivamente en resultados macroeconómicos sin un vínculo explícito con el bienestar social.

El cribado de los registros se realizó en dos fases por dos revisores independientes, y cualquier desacuerdo se resolvió mediante discusión y consenso. En la primera fase, se evaluaron los títulos y resúmenes de 724 registros únicos, después de eliminar los duplicados. En la segunda fase, se recuperó y evaluó el texto completo de 220 artículos que parecían potencialmente elegibles para confirmar que cumplían con todos los criterios. Este riguroso proceso resultó en la inclusión final de 53 estudios y contribuciones empíricas para la síntesis narrativa. El flujo completo del proceso se detalla en el diagrama PRISMA (Figura 1).

Cuadro 1: Criterios de inclusión y exclusión de estudios

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Población/Contexto: Países de ingresos bajos y medianos que han participado en al menos un programa del FMI.	Población/Contexto: Estudios enfocados exclusivamente en países de altos ingresos.
Intervención: Participación en un programa de ajuste estructural o préstamo condicionado del FMI.	Intervención: Análisis de otras instituciones financieras internacionales sin comparación o mención directa del FMI.
Resultados: El estudio debe analizar empíricamente al menos uno de los siguientes: pobreza, desigualdad (ingresos, género), gasto social (salud, educación), resultados de salud (mortalidad, morbilidad), mercado laboral (informalidad, derechos).	Resultados: Estudios centrados únicamente en resultados macroeconómicos sin un vínculo explícito con indicadores sociales.
Tipo de estudio: Estudios empíricos cuantitativos (panel, series de tiempo, cuasiexperimentales), estudios cualitativos de caso, revisiones sistemáticas y metaanálisis.	Tipo de estudio: Editoriales, cartas, comentarios, artículos de opinión sin análisis de datos primarios o secundarios.

Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA del proceso de selección de estudios.

2.3. Extracción de datos, evaluación de calidad y síntesis

La extracción de datos de los 53 estudios incluidos se realizó utilizando una plantilla estandarizada. Para evaluar la calidad y el riesgo de sesgo de los estudios cuantitativos, se adaptaron criterios de herramientas como ROBINS-I para estudios no aleatorizados. Cada estudio fue evaluado en tres dominios clave para la validez de sus conclusiones. Primero, se analizó el control del sesgo de selección y la endogeneidad, evaluando si el estudio empleaba métodos robustos como variables instrumentales (VI), diferencias en diferencias (DiD) o diseños de regresión discontinua (RDD) para abordar el problema fundamental de que los países que participan en programas del FMI son sistemáticamente diferentes de los que no lo hacen. Segundo, se valoró la calidad de la medición, examinando si la participación en el programa y las variables de resultado social estaban definidas y medidas de manera fiable. Tercero, se evaluó el control de factores de confusión, verificando si el modelo estadístico incluía variables de control adecuadas para otras influencias plausibles sobre los resultados sociales.

Con base en esta evaluación, los estudios se clasificaron con un riesgo de sesgo *bajo*, *moderado* o *alto*. Una lista detallada de los 53 estudios incluidos y su evaluación de calidad se presenta en el Apéndice (Tabla 6). La síntesis de la evidencia se realizó narrativamente, agrupando los estudios por tema y contrastando los hallazgos a la luz de su calidad metodológica, lo que permitió identificar patrones en los que el rigor del diseño de investigación se correlaciona con la dirección y magnitud de los efectos reportados.

3. Resultados

3.1. Efectos sobre la pobreza y la desigualdad

El impacto de los programas del FMI sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos es una de las áreas más contenciosas de la literatura, con hallazgos que varían drásticamente. Esta divergencia, sin embargo, no es aleatoria; se alinea fuertemente con el rigor metodológico empleado para abordar los problemas de inferencia causal.

Una corriente de investigación, a menudo caracterizada por un riesgo de sesgo metodológico de moderado a alto, sugiere que los programas del FMI no son sistemáticamente perjudiciales para la distribución del ingreso. Un ejemplo representativo es el estudio de Bird et al. (2021), que utiliza el emparejamiento por puntaje de propensión (PSM) y no encuentra un aumento significativo de la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, el PSM solo puede controlar las diferencias observables entre los países que participan en programas y los que no, dejando sin resolver el sesgo potencial de factores inobservables, como la voluntad política de reforma o la gravedad subyacente de la crisis. Esta línea de hallazgos es consistente con la posición institucional del FMI, que argumenta que sus programas más recientes, como los apoyados por el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF), han evolucionado para incorporar salvaguardas sociales y un enfoque en el gasto pro-pobre (Gupta et al., 2003;

Shirai, 2004). No obstante, la efectividad de estas salvaguardas ha sido cuestionada por análisis externos, que las califican como insuficientes o, en el peor de los casos, como una “hoja de parra para la austeridad” (Kentikelenis and Stubbs, 2023b; Stubbs and Kentikelenis, 2017).

En marcado contraste, una abrumadora cantidad de estudios, especialmente aquellos con bajo riesgo de sesgo que emplean diseños cuasiexperimentales, encuentra que los programas del FMI exacerbaban la desigualdad de ingresos. Lang (2016), en un estudio metodológicamente robusto que utiliza la liquidez del FMI como variable instrumental para aislar la variación exógena en la participación de los programas, concluye que estos aumentan la desigualdad principalmente al causar pérdidas de ingresos absolutas para los estratos más pobres. De manera similar, Stubbs et al. (2021), utilizando un diseño de VI y un conjunto de datos original sobre los objetivos de austeridad fiscal del FMI, demuestran que una consolidación fiscal más estricta se asocia con una mayor desigualdad, al concentrar el ingreso en el 10% más rico, y con mayores tasas de pobreza. La Tabla 2 resume estos hallazgos contrastantes, evidenciando cómo los métodos más rigurosos tienden a encontrar efectos negativos.

El mecanismo causal a través del cual operan estos efectos distributivos regresivos está cada vez mejor documentado. Biglaiser and McGauvran (2022) muestran que las reformas estructurales, más que las medidas de estabilización, aumentan la pobreza al incrementar el desempleo y reducir los ingresos del gobierno disponibles para transferencias. Easterly (2001, 2003) ofrecen una perspectiva matizada, argumentando que los programas de ajuste reducen la “elasticidad del crecimiento en la reducción de la pobreza”, lo que significa que los pobres se benefician menos del crecimiento económico que ocurre bajo la tutela del FMI.

El impacto de estos programas es, además, profundamente asimétrico en términos de género. La evidencia de alta calidad muestra que los programas del FMI no solo deterioran los derechos económicos de las mujeres en general (Detraz and Peksen, 2016), sino que también aumentan las brechas de género en el mercado laboral, como el desempleo y la participación en la fuerza laboral (Kern et al., 2024). Las políticas de austeridad y las reformas fiscales, como los aumentos en los impuestos al valor agregado (IVA), recaen desproporcionadamente sobre las mujeres debido a sus roles predominantes en el trabajo de cuidado no remunerado y a sus patrones de consumo, que se centran más en bienes de primera necesidad (Donno et al., 2024; Abdo, 2019).

3.2. Impacto en el gasto social, la salud y la educación

La lógica de la austeridad fiscal, central en muchos programas del FMI, sugiere que para reducir los déficits, los gobiernos recortarán el gasto público, afectando a menudo a los sectores sociales. La evidencia empírica sobre este punto es, nuevamente, dividida y su interpretación depende crucialmente de la calidad metodológica de los estudios.

Por un lado, una serie de estudios, a menudo afiliados al FMI o que utilizan metodologías con un riesgo de sesgo moderado, argumentan que los programas protegen o incluso aumentan el gasto social. Clements et al. (2013), utilizando un modelo GMM de sistema, concluyen que

Cuadro 2: Síntesis de estudios clave sobre el impacto del FMI en la pobreza y la desigualdad

Autores	Hallazgo principal	Metodología y riesgo de sesgo
Bird et al. (2021)	Los programas no están asociados con un aumento de la pobreza o la desigualdad.	PSM (Riesgo de sesgo moderado, no controla inobservables).
Lang (2016)	Los programas aumentan la desigualdad de ingresos, principalmente por pérdidas de ingresos para los pobres.	Variable Instrumental (VI) basada en la liquidez del FMI (Bajo riesgo de sesgo).
Stubbs et al. (2021)	Una austeridad más estricta aumenta la desigualdad y la pobreza.	Análisis longitudinal con VI y DiD continuo (Bajo riesgo de sesgo).
Easterly (2001, 2003)	Reducen la elasticidad del crecimiento en la reducción de la pobreza.	Regresión con VI (Riesgo de sesgo moderado a bajo).
Biglaiser and McGavran (2022)	Reformas estructurales aumentan la pobreza.	Modelo instrumental (VI-2SLS) (Bajo riesgo de sesgo).
Kern et al. (2024)	Aumentan la brecha de desempleo de género.	Modelo de corrección de errores con VI (Bajo riesgo de sesgo).

los programas tienen un efecto positivo y significativo en el gasto en salud y educación en países de bajos ingresos. De manera similar, [Gupta et al. \(2020\)](#) y un informe reciente sobre África Subsahariana ([Afavi et al., 2024](#)) sugieren que la condicionalidad en la gestión de las finanzas públicas puede, a largo plazo, mejorar el gasto social y los resultados asociados.

Sin embargo, una vasta contra-literatura, a menudo basada en diseños de investigación más robustos para la inferencia causal, documenta efectos negativos pronunciados. [Kentikelenis and Stubbs \(2023a\)](#), con un sofisticado diseño de variable instrumental compuesta (bajo riesgo de sesgo), encuentran que cada condición estructural adicional impuesta por el FMI reduce el gasto gubernamental en educación. Otros estudios cualitativos y cuantitativos documentan cómo las políticas de austeridad han llevado a décadas de subinversión y cómo los techos salariales impuestos por el FMI limitan directamente la capacidad de los gobiernos para contratar a profesionales esenciales de la salud y la educación ([Marphatia, 2010](#); [Rowden, 2010](#); [Kolko, 2020](#)).

Estos recortes y restricciones tienen consecuencias directas y a menudo devastadoras para la salud pública. La Tabla 3 resume algunos de los hallazgos más consistentes y alarmantes. La asociación entre los programas del FMI y el deterioro de los indicadores de tuberculosis es uno de los resultados más robustos y replicados en la literatura, con estudios que muestran aumentos significativos en la incidencia, prevalencia y mortalidad de la enfermedad en países bajo programas de ajuste ([Stuckler et al., 2008](#); [Murray and King, 2012](#); [Maynard et al., 2012](#)). Más allá de

la TB, los programas han sido vinculados a un debilitamiento general de los sistemas de salud (Stuckler and Basu, 2009; Sobhani, 2019) y a un aumento de la mortalidad por enfermedades infecciosas en general (Nosrati et al., 2021).

La salud materno-infantil es otra área donde el impacto negativo ha sido documentado de manera convincente. Thomson et al. (2017), en una revisión sistemática, concluyen que los programas de ajuste estructural tienen un impacto perjudicial en este ámbito. Estudios específicos, utilizando modelos de panel con efectos fijos, confirman esta asociación con mayores tasas de mortalidad infantil (Shandra et al., 2012) y materna (Pandolfelli et al., 2014) en África Subsahariana. De manera aún más contundente, Nosrati (2021), empleando una robusta metodología de variables instrumentales (bajo riesgo de sesgo), estima que los programas del FMI causan un exceso estadísticamente significativo de muertes de menores de cinco años. La crítica se extiende a las propias narrativas del FMI, cuyas afirmaciones sobre sus contribuciones positivas a la salud pública han sido sistemáticamente refutadas por evaluaciones independientes que señalan contradicciones con la evidencia disponible (Stuckler et al., 2010).

Cuadro 3: Síntesis de estudios sobre el impacto del FMI en la salud y el gasto social

Autores	Hallazgo principal	Metodología y riesgo de sesgo
<i>Hallazgos positivos/neutros sobre gasto social</i>		
Clements et al. (2013)	Los programas aumentan el gasto en educación y salud en países de bajos ingresos.	Modelo GMM de sistema (Riesgo de sesgo moderado).
Boachie et al. (2022)	En Ghana, los programas no redujeron significativamente el gasto en salud.	Mínimos cuadrados en tres etapas (3SLS) (Riesgo de sesgo moderado).
<i>Hallazgos negativos sobre gasto social y salud</i>		
Kentikelenis and Stubbs (2023a)	Cada condición estructural adicional reduce el gasto en educación.	VI compuesta (Bajo riesgo de sesgo).
Stuckler et al. (2008)	Aumento del 16.6% en la mortalidad por tuberculosis en países postcomunistas.	Regresión de panel con efectos fijos (Riesgo de sesgo moderado).
Thomson et al. (2017)	Impacto perjudicial en la salud materno-infantil.	Revisión sistemática-narrativa (Calidad dependiente de los estudios primarios).
Nosrati (2021)	Los programas causan un exceso de hasta 90 muertes de menores de cinco años por 1,000 nacidos vivos.	Regresiones de panel con VI (Bajo riesgo de sesgo).

3.3. Consecuencias en el mercado laboral y la informalidad

Las condicionalidades del FMI a menudo incluyen reformas del mercado laboral destinadas a aumentar la flexibilidad, como la facilitación de los despidos y la reducción del sector público. Si bien el objetivo declarado es estimular la creación de empleo formal, una creciente cantidad de evidencia sugiere que estas reformas pueden tener la consecuencia no deseada de expandir la economía informal. [Ohnsorge and Yu \(2022\)](#) señalan que una informalidad generalizada se asocia con peores resultados económicos y mayor pobreza. Estudios recientes con metodologías robustas (bajo riesgo de sesgo) confirman que las políticas del FMI contribuyen a su expansión. [Adam and Moutos \(2024\)](#), utilizando una técnica de ponderación de probabilidad inversa aumentada (IPWRA), encuentran que las reducciones de empleo en el sector público, una condicionalidad común, conducen a un aumento de la economía informal de 1.3 puntos porcentuales del PIB cinco años después. [Chletsos and Sintos \(2020b\)](#) corroboran este hallazgo, mostrando que tanto la participación en programas como sus condicionalidades estructurales aumentan el tamaño de la economía sumergida.

Este crecimiento de la informalidad tiene graves implicaciones para el bienestar de los trabajadores y la salud pública. Los trabajadores informales, por definición, carecen de contratos formales, protección social y acceso a la seguridad social. Esto se traduce en un peor acceso a los servicios de salud ([Naicker et al., 2021](#)) y, como encontró un estudio ecológico en América Latina, en mayores tasas de mortalidad ([Silva-Peñaherrera et al., 2021](#)). La informalidad crea un círculo vicioso de vulnerabilidad que las políticas de ajuste parecen exacerbar.

Además de fomentar la informalidad, las reformas han sido criticadas por debilitar directamente los derechos laborales. [Lee and Woo \(2021\)](#) concluyen que los programas del FMI tienen efectos negativos generales sobre los derechos de los trabajadores, tanto de jure como de facto, aunque señalan que la política interna puede mediar estos efectos. En contextos de crisis económica y ajuste, estas presiones también pueden llevar a un aumento de las peores formas de trabajo, incluido el trabajo infantil, como una estrategia de supervivencia de los hogares ante la reducción de ingresos y la erosión de las redes de seguridad social ([Mark et al., 2021](#)). La Tabla 4 resume estos hallazgos clave.

3.4. Análisis comparativo de metodologías

La marcada divergencia en los hallazgos de la literatura no puede entenderse sin un análisis crítico de las metodologías empleadas. Evaluar el impacto causal de los programas del FMI es un desafío econométrico formidable debido a dos problemas principales: el sesgo de selección (los países que acuden al FMI no son una muestra aleatoria, sino que ya están en una crisis profunda) y la endogeneidad (las características del país pueden influir tanto en la probabilidad de recibir un programa como en los resultados sociales). La forma en que los investigadores abordan estos problemas influye decisivamente en sus conclusiones.

Los estudios iniciales, a menudo basados en regresiones de panel con efectos fijos, podían

Cuadro 4: Síntesis de estudios sobre el impacto del FMI en el mercado laboral y la informalidad

Autores	Hallazgo principal	Metodología y riesgo de sesgo
Adam and Moutos (2024)	Reducciones de empleo público aumentan la economía informal en 1.3 p.p. del PIB.	IPWRA dinámica (Bajo riesgo de sesgo).
Chletsos and Sintos (2020b)	La participación en programas y sus condicionalidades aumentan la economía sumergida.	Análisis de panel con controles de endogeneidad (Bajo riesgo de sesgo).
Lee and Woo (2021)	Efectos negativos sobre los derechos laborales, exacerbados por condiciones estrictas.	Análisis cualitativo-comparativo (No aplicable).
Mark et al. (2021)	Mayor cumplimiento de reformas se asocia con un aumento del trabajo infantil.	Modelo de selección con función de control (Bajo riesgo de sesgo).

identificar correlaciones pero luchaban por establecer causalidad, clasificándose con un riesgo de sesgo moderado (Stuckler et al., 2008). Para superar esto, se adoptaron métodos más sofisticados. El Emparejamiento por Puntaje de Propensión (PSM), utilizado por Bird et al. (2021), intenta crear un grupo de control sintético, pero su principal limitación es que solo puede controlar por diferencias observables, dejando un sesgo residual potencial debido a factores inobservables. De manera similar, los Modelos de Panel Dinámico (GMM), como los empleados por Clements et al. (2013), abordan ciertos tipos de endogeneidad pero pueden ser sensibles a la especificación del modelo y la elección de instrumentos.

Las metodologías consideradas más robustas para la inferencia causal en este campo son las que emplean diseños cuasiexperimentales, destacando el enfoque de Variables Instrumentales (VI). Este método busca una variable (el instrumento) que esté correlacionada con la participación en un programa del FMI pero que no afecte directamente el resultado de interés (p. ej., la desigualdad) más que a través de su efecto en la participación. Los estudios que implementan con éxito este enfoque, como los de Lang (2016), Stubbs et al. (2021) y Nosrati (2021), son clasificados con un bajo riesgo de sesgo y, de manera consistente, encuentran los efectos negativos más fuertes y estadísticamente significativos. Esto sugiere que los métodos menos rigurosos pueden estar subestimando los impactos adversos, al no poder separar completamente el efecto del programa del efecto de la crisis preexistente. En resumen, existe una clara jerarquía de evidencia donde los estudios con los diseños de identificación causal más fuertes tienden a converger en la conclusión de que los programas del FMI tienen costos sociales significativos. La Tabla 5 resume esta comparación.

Cuadro 5: Comparación de metodologías y sus implicaciones en los resultados

Metodología	Descripción y ventajas	Limitaciones y hallazgos típicos
Regresión de Panel (Efectos Fijos)	Controla por características invariantes en el tiempo. Útil para identificar correlaciones. (Stuckler et al., 2008)	Limitaciones: Vulnerable al sesgo de selección y endogeneidad. Causalidad difícil de establecer. Hallazgos: Resultados mixtos, a menudo asociaciones negativas. (Riesgo de sesgo moderado).
Emparejamiento por Puntaje de Propensión (PSM)	Crea un grupo de control estadístico basado en características observables. (Bird et al., 2021)	Limitaciones: No controla factores inobservables. Hallazgos: Tiende a encontrar efectos más pequeños o nulos. (Riesgo de sesgo moderado a alto).
Método Generalizado de los Momentos (GMM)	Se utiliza en paneles dinámicos para abordar la endogeneidad de variables rezagadas. (Clements et al., 2013)	Limitaciones: Sensible a la elección de instrumentos. Hallazgos: A menudo utilizado en estudios del FMI que encuentran efectos positivos o neutros. (Riesgo de sesgo moderado).
Variables Instrumentales (VI) / MCO en 2 Etapas	Aísla la variación exógena en la participación en el programa para una inferencia causal más fuerte. (Lang, 2016; Stubbs et al., 2021; Nosrati, 2021)	Limitaciones: El desafío es encontrar un instrumento válido. Hallazgos: Generalmente encuentra los efectos negativos más grandes y significativos. (Riesgo de sesgo bajo).
Revisión Sistemática	Sintetiza los resultados de múltiples estudios primarios. (Thomson et al., 2017)	Limitaciones: La conclusión depende de la calidad de los estudios incluidos. Hallazgos: Refleja el consenso de la evidencia en un área. (Calidad variable).

4. Discusión y conclusión

Esta revisión sistemática de una vasta y diversa literatura sobre los efectos de los programas del FMI revela un panorama complejo y fracturado. Lejos de ofrecer un veredicto simple, la evidencia acumulada subraya que no hay un “efecto FMI” monolítico. Sin embargo, a pesar de la heterogeneidad, emergen patrones consistentes cuando se analiza la evidencia a través del prisma del rigor metodológico. La evidencia empírica de mayor calidad, proveniente de estudios con diseños cuasiexperimentales robustos, apunta consistentemente a consecuencias sociales adversas. En promedio, los programas del FMI están asociados con un aumento de la desigualdad de ingresos, un deterioro de la salud pública y una expansión de la informalidad laboral. La afirmación de que los programas son benignos o beneficiosos es sostenida por una minoría de estudios, a menudo con mayores limitaciones metodológicas para establecer la causalidad.

Los mecanismos a través de los cuales operan estos efectos negativos están cada vez mejor identificados. La austeridad fiscal, un pilar central de muchos programas, conduce a recortes en el gasto social que erosionan la provisión de servicios públicos esenciales. Las reformas del mercado laboral, destinadas a la flexibilidad, a menudo se traducen en una mayor precariedad y una menor protección para los trabajadores. Estos efectos no son neutrales en cuanto al género; las mujeres a menudo soportan una carga desproporcionada de los costos del ajuste. La elección metodológica es de suma importancia: la discrepancia entre los hallazgos de diferentes estudios es, en gran medida, el resultado de aplicar distintas herramientas para desenredar un problema causal complejo.

4.1. Implicaciones para políticas y futuras líneas de investigación

Los hallazgos de esta revisión tienen implicaciones directas y urgentes para la reforma de políticas. Es imperativo que el diseño de los programas del FMI evolucione para internalizar sus costos sociales. Esto requiere la inclusión obligatoria de evaluaciones de impacto social y de género ex-ante, realizadas de manera independiente, para anticipar y mitigar los efectos adversos sobre las poblaciones vulnerables. La reforma de la condicionalidad fiscal es otro punto crucial; los “pisos de gasto social” deben ser vinculantes, transparentes y diseñados en consulta con la sociedad civil, y deben ir acompañados de la eliminación de techos salariales indiscriminados en los sectores de salud y educación. Además, la condicionalidad laboral debe reorientarse para promover la formalización y el trabajo decente, en lugar de una flexibilidad que conduzca a la precariedad. Finalmente, para permitir una evaluación independiente y rigurosa, el FMI debe aumentar radicalmente su transparencia, haciendo públicos todos los documentos de los programas y los datos subyacentes.

Esta revisión también revela brechas en la investigación que deben ser abordadas. Se necesitan más estudios que utilicen diseños causales robustos para analizar los efectos a largo plazo, más allá de los primeros años post-programa, ya que los impactos estructurales pueden tardar más en materializarse. Es fundamental investigar más a fondo la heterogeneidad de los efectos

para entender por qué los resultados varían tanto entre países, centrándose en el papel mediador de las instituciones políticas nacionales, como la calidad de la democracia y la capacidad estatal. Asimismo, es crucial evaluar el impacto social de los nuevos mecanismos de préstamo del FMI, como el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST), para determinar si replican o superan los problemas de la condicionalidad tradicional.

La evidencia acumulada sugiere que, para muchos países, la “medicina” del FMI ha tenido efectos secundarios graves que a menudo empeoran la condición social y de salud del paciente. Ignorar estos costos no solo es una omisión analítica, sino también una profunda cuestión de justicia distributiva global que requiere atención urgente y una reforma fundamental.

Referencias

- Abdo, N. (2019). *The Gendered Impact of IMF Policies in MENA: The case of Egypt, Jordan and Tunisia*. Oxfam International. <https://doi.org/10.21201/2019.5143>
- Abdo, N., Abed, D., Ayoub, B., & Aouad, N. (2020). *The IMF and Lebanon: The long road ahead – An assessment of how Lebanon’s economy may be stabilized while battling a triple crisis and recovering from a deadly blast*. Oxfam International. <https://doi.org/10.21201/2020.6652>
- Adam, A., & Moutos, T. (2024). Do public-sector employment reductions promote the informal economy? *Journal of Institutional Economics*, 20. <https://doi.org/10.1017/S174413742400033X>
- Afavi, G., Ashtakala, V., Jankulov Suljagic, I., Juca Maciel, P., Oikonomou, M., Tiedemann, J., Tucker, L., Viseth, A., & Lambert, F. (2024). *Social Spending Targets in IMF-Supported Programs in Sub-Saharan Africa*. IMF Staff Discussion Note, SDN/2024/001. <https://doi.org/10.5089/9798229014595.087.a001>
- Andritzky, J., Wang, K., & Munkacsi, Z. (2021). *How to Gain the Most from Structural Conditionality of IMF-Supported Programs*. IMF Working Papers, 2021(139). <https://doi.org/10.5089/9781513572697.001>
- Apodaca, C. (2017). Expanding responsibilities: the consequences of World Bank and IMF policies on child welfare. In *Expanding Human Rights*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781785368844.00024>
- Baker, B. (2010). The Impact of the International Monetary Fund’s Macroeconomic Policies on the Aids Pandemic. *International Journal of Health Services*, 40(2), 347-363. <https://doi.org/10.2190/hs.40.2.p>

- Balima, H., & Sokolova, A. (2020). IMF Programs And Economic Growth: A Meta-Analysis. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3764393>
- Bas, M., & Stone, R. (2014). Adverse selection and growth under IMF programs. *The Review of International Organizations*, 9(1), 1-28. <https://doi.org/10.1007/s11558-013-9173-1>
- Beste, J., & Pfeiffer, J. (2016). Mozambique's Debt and the International Monetary Fund's Influence on Poverty, Education, and Health. *International Journal of Health Services*, 46(2), 366-381. <https://doi.org/10.1177/0020731416637062>
- Biglaiser, G., & McGauvran, R. (2022). The effects of IMF loan conditions on poverty in the developing world. *Journal of International Relations and Development*, 25(3), 806-833. <https://doi.org/10.1057/s41268-022-00263-1>
- Bird, G., Qayum, F., & Rowlands, D. (2021). The effects of IMF programs on poverty, income inequality and social expenditure in low income countries: an empirical analysis. *Journal of Economic Policy Reform*, 24(2), 170-188. <https://doi.org/10.1080/17487870.2019.1689360>
- Boachie, M., Agyemang, J., & Immurana, M. (2022). Health sector funding in Ghana: The effect of IMF conditionalities. *Dialogues in Health*, 1, 100045. <https://doi.org/10.1016/j.dialog.2022.100045>
- Chletsos, M., & Sintos, A. (2020a). The Effects of IMF on Income Inequality: A Semi-Parametric Treatment Effects Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3516014>
- Chletsos, M., & Sintos, A. (2020b). Hide and Seek: IMF Intervention and the Shadow Economy: An Empirical Investigation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3567411>
- Clements, B., Gupta, S., & Nozaki, M. (2013). What happens to social spending in IMF-supported programmes? *Applied Economics*, 45(28), 4022-4033. <https://doi.org/10.1080/00036846.2012.744136>
- Coburn, C., Restivo, M., & Shandra, J. (2015). The African Development Bank and infant mortality: A cross-national analysis of structural adjustment and investment lending from 1990 to 2006. *International Journal of Comparative Sociology*, 56(3-4), 275-296. <https://doi.org/10.1177/0020715215610799>
- Daoud, A., & Johansson, F. (2019). *Estimating Treatment Heterogeneity of International Monetary Fund Programs on Child Poverty with Generalized Random Forest*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31235/osf.io/awfjt>

- Demir, F. (2022). IMF conditionality, export structure and economic complexity: The ineffectiveness of structural adjustment programs. *Journal of Comparative Economics*, 50(3), 750-767. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2022.04.003>
- Detraz, N., & Peksen, D. (2016). The Effect of IMF Programs on Women's Economic and Political Rights. *International Interactions*, 42(1), 81-105. <https://doi.org/10.1080/03050629.2015.1056343>
- Donno, D., Kern, A., & Reinsberg, B. (2024). Gendered Taxation: IMF Tax Advice and the Unintended Disempowerment of Women. *World Tax Journal*, 16(2).
- Doroodian, K. (1994). IMF STABILIZATION POLICIES IN DEVELOPING COUNTRIES: A DISAGGREGATED QUANTITATIVE ANALYSIS. *International Economic Journal*, 8(4), 41-55. <https://doi.org/10.1080/10168739400080028>
- Easterly, W. (2001). *The Effect of IMF and World Bank Programs on Poverty*. Policy Research Working Paper No. 2517, World Bank. <https://doi.org/10.2139/ssrn.256883>
- Easterly, W. (2003). IMF and World Bank Structural Adjustment Programs and Poverty. In M. P. Dooley & J. A. Frankel (Eds.), *Managing Currency Crises in Emerging Markets* (pp. 361-382). University of Chicago Press.
- Eicher, T., Fabrizio, S., Eyden, R., & Lis, E. (2024). *Effects of IMF-Supported Programs on Gender Inequality*. IMF Working Papers, 2024(047). <https://doi.org/10.5089/9798400269226.001>
- Ferre, J. (2016). Economic Inequalities in Latin America at the Base of Adverse Health Indicators. *International Journal of Health Services*, 46(3), 501-522. <https://doi.org/10.1177/0020731416653428>
- Gupta, S., Plant, M., Clements, B., Dorsey, T., Baldacci, E., Inchauste, G., Tareq, S., & Thacker, N. (2003). Is the PRGF living up to expectations? An assessment of program design. *IMF Working Paper*, 03/24.
- Gupta, S., Schena, M., & Yousefi, S. (2020). Revisiting IMF expenditure conditionality. *Applied Economics*, 52(58), 6338-6359. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1790494>
- Isran, M., & Isran, S. (2014). Economics of Austerity and Its Social Cost: A Critical Assessment of IMF Policies in Pakistan from 1988-2002. *JISR-MSSE*, 12(1), 93-114.
- Joyce, J. (2004). Adoption, Implementation and Impact of IMF Programmes: A Review of the Issues and Evidence. *Comparative Economic Studies*, 46(3), 451-467. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ces.8100052>

- Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2023a). *A Thousand Cuts: Social Protection in the Age of Austerity*. Oxford University Press.
- Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2023b). *IMF Social Spending Floors: A fig leaf for austerity?*. Oxfam International. <https://doi.org/10.21201/2023.621495>
- Kern, A., Reinsberg, B., & Lee, C. (2024). The unintended consequences of IMF programs: Women left behind in the labor market. *The Review of International Organizations*. <https://doi.org/10.1007/s11558-024-09542-7>
- Kolko, G. (2020). Ravaging the Poor: The International Monetary Fund Indicted by Its Own Data. In G. Kolko (Ed.), *The Political Economy of Social Inequalities* (pp. 173-179). Routledge.
- Lang, V. (2016). The Economics of the Democratic Deficit: The Effect of IMF Programs on Inequality. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2883120>
- Lee, S., & Woo, B. (2021). El impacto de los programas y la condicionalidad del FMI en los derechos laborales. *Derechos en Acción*, 18, 488. <https://doi.org/10.24215/25251678e488>
- Mark, B., Ye, H., Foote, A., & Crippin, T. (2021). It's a Hard-Knock Life: Child Labor Practices and Compliance with IMF Agreements. *Social Sciences*, 10(5), 171. <https://doi.org/10.3390/socsci10050171>
- Marphatia, A. (2010). The Adverse Effects of International Monetary Fund Programs on the Health and Education Workforce. *International Journal of Health Services*, 40(1), 165-178. <https://doi.org/10.2190/hs.40.1.j>
- Martínez-Chiluisa, N., & Lacalle-Calderon, M. (2022). A Comparative Analysis of ODA and IMF lending on Economic Inequality. *Studies of Applied Economics*, 40(1). <https://doi.org/10.25115/eea.v40i1.7233>
- Maynard, G., Shircliff, E., & Restivo, M. (2012). IMF Structural Adjustment, Public Health Spending, and Tuberculosis. *International Journal of Sociology*, 42(2), 5-27. <https://doi.org/10.2753/ijso0020-7659420201>
- Murray, M. C., & King, G. (2012). The effects of international monetary fund loans on health outcomes. *PLoS Medicine*, 9(7), e1001259. Note: This reference is sometimes cited as 2008 due to an initial online publication.
- Naicker, N., Pega, F., Rees, D., Kgalamono, S., & Singh, T. (2021). Health Services Use and Health Outcomes among Informal Economy Workers Compared with Formal Economy Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. *ISEE Conference Abstracts*, 2021(1). <https://doi.org/10.1289/isee.2021.o-to-143>

- Nosrati, E. (2021). *International financial organisations and global child mortality rates*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31235/osf.io/bu4hm>
- Nosrati, E., Dowd, J., Marmot, M., & King, L. (2021). *Structural adjustment programmes and infectious disease mortality*. medRxiv. <https://doi.org/10.1101/2021.03.12.21253462>
- Ohnsorge, F., & Yu, S. (2022). *The Long Shadow of Informality: Challenges and Policies*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1754-5>
- Ozturk, I. (2008). Evaluating the macroeconomic impacts of IMF programmes in Latin America, 1975-2004: a GEE analysis. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 11(2), 190-202. <https://doi.org/10.4102/sajems.v11i2.308>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(n71). doi:10.1136/bmj.n71.
- Pandolfelli, L., Shandra, J., & Tyagi, J. (2014). The International Monetary Fund, Structural Adjustment, and Women's Health: A Cross-National Analysis of Maternal Mortality in Sub-Saharan Africa. *The Sociological Quarterly*, 55(1), 119-142. <https://doi.org/10.1111/tsq.12046>
- Reinsberg, B., & Abouharb, M. (2022). Partisanship, protection, and punishment: how governments affect the distributional consequences of International Monetary Fund programs. *Review of International Political Economy*, 30(5), 1851-1879. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2126513>
- Rowden, R. (2010). International Monetary Fund Sacrifices Higher Growth, Employment, Spending, and Public Investment in Health Systems in Order to Keep Inflation Unnecessarily Low. *International Journal of Health Services*, 40(2), 333-338. <https://doi.org/10.2190/hs.40.2.n>
- Shandra, C., Shandra, J., & London, B. (2012). The International Monetary Fund, Structural Adjustment, and Infant Mortality: A Cross-National Analysis of Sub-Saharan Africa. *Journal of Poverty*, 16(2), 194-219. <https://doi.org/10.1080/10875549.2012.667059>
- Shirai, S. (2004). The Impact of IMF Economic Policies on Poverty Reduction in Low-Income Countries. *The International Economy*, 55, 119-161. <https://doi.org/10.5652/kokusaikeizai.2004.119>

- Silva-Peñaherrera, M., López-Ruiz, M., Merino-Salazar, P., Gomez Garcia, A., & Benavides, F. (2021). Association between informal employment and mortality rate by welfare regime in Latin America and the Caribbean: an ecological study. *BMJ Open*, *11*(8), e044920. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-044920>
- Sobhani, S. (2019). From privatization to health system strengthening: how different International Monetary Fund (IMF) and World Bank policies impact health in developing countries. *Journal of the Egyptian Public Health Association*, *94*(1). <https://doi.org/10.1186/s42506-019-0013-x>
- Stuckler, D., & Basu, S. (2009). The International Monetary Fund's Effects on Global Health: Before and after the 2008 Financial Crisis. *International Journal of Health Services*, *39*(4), 771-781. <https://doi.org/10.2190/hs.39.4.j>
- Stuckler, D., Basu, S., Gilmore, A., Batniji, R., Ooms, G., Marphatia, A., Hammonds, R., & McKee, M. (2010). An Evaluation of the International Monetary Fund's Claims about Public Health. *International Journal of Health Services*, *40*(2), 327-332. <https://doi.org/10.2190/hs.40.2.m>
- Stuckler, D., King, L., & Basu, S. (2008). International Monetary Fund Programs and Tuberculosis Outcomes in Post-Communist Countries. *PLoS Medicine*, *5*(7), e143. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050143>
- Stubbs, T., & Kentikelenis, A. (2017). Targeted social safeguards in the age of universal social protection: the IMF and health systems of low-income countries. *Critical Public Health*, *28*(2), 132-139. <https://doi.org/10.1080/09581596.2017.1340589>
- Stubbs, T., Kentikelenis, A., Ray, R., & Gallagher, K. (2021). Poverty, Inequality, and the International Monetary Fund: How Austerity Hurts the Poor and Widens Inequality. *Journal of Globalization and Development*, *13*(1), 61-89. <https://doi.org/10.1515/jgd-2021-0018>
- Tabassum, R., Khan, Z., & Zubair, M. (2023). Should We Celebrate Signing of IMF Program(s)?: Analysing from the lens of Income Inequality in Pakistan. *Global Economics Review*, *VIII*(I), 287-305. [https://doi.org/10.31703/ger.2023\(viii-i\).25](https://doi.org/10.31703/ger.2023(viii-i).25)
- Tamale, N. (2021). *Adding Fuel to Fire: How IMF demands for austerity will drive up inequality worldwide*. Oxfam International. <https://doi.org/10.21201/2021.7864>
- Thomson, M., Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2017). Structural adjustment programmes adversely affect vulnerable populations: a systematic-narrative review of their effect on child and maternal health. *Public Health Reviews*, *38*(1). <https://doi.org/10.1186/s40985-017-0059-2>

Turan, T., Evrensel, A., & Yanikkaya, H. (2023). Economic Growth Effects of IMF Programs. *International Conference on Eurasian Economies*, 332-339. <https://doi.org/10.36880/c15.02756>

Vreeland, J. R. (2003). *The IMF and Economic Development*. Cambridge University Press.

Ye, X., & Canagarajah, S. (1999). *The Structure and Determinants of Inequality and Poverty Reduction in Ghana, 1988-92*. Policy Research Working Papers, The World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-1998>

A. Estudios Incluidos en la Revisión Sistemática

Cuadro 6: Lista y evaluación de calidad de los 53 estudios y contribuciones empíricas incluidos

Referencia	Foco principal y hallazgo clave	Riesgo de sesgo
Abdo (2019)	Género y desigualdad en MENA. Políticas del FMI empeoran la desigualdad de género y la pobreza.	Cualitativo
Adam and Moutos (2024)	Informalidad. Reducciones de empleo público del FMI aumentan la economía informal.	Bajo
Afavi et al. (2024)	Gasto social en África. Programas del FMI preservan o aumentan el gasto social.	Moderado
Apodaca (2017)	Mortalidad infantil. Préstamos del FMI tienen efectos mixtos y a veces negativos.	Moderado
Baker (2010)	Pandemia de SIDA. Políticas del FMI debilitaron los sistemas de salud, exacerbando la crisis.	Cualitativo
Balima and Sokolova (2020)	Crecimiento económico. Meta-análisis muestra efectos muy variables, dependientes del contexto.	Revisión
Bas and Stone (2014)	Crecimiento económico. Programas tienen efectos positivos una vez que se controla la selección adversa.	Moderado
Beste and Pfeiffer (2016)	Pobreza y salud en Mozambique. Políticas del FMI han tenido un impacto negativo.	Cualitativo
Biglaiser and McGauvran (2022)	Pobreza. Condiciones estructurales del FMI aumentan la pobreza.	Bajo
Bird et al. (2021)	Pobreza y desigualdad. No se encuentran efectos negativos sistemáticos.	Moderado
Boachie et al. (2022)	Gasto en salud en Ghana. Programas del FMI no tienen efecto significativo en la reducción del gasto.	Moderado

Continúa en la siguiente página

Cuadro 6 – continuación de la página anterior

Referencia	Foco principal y hallazgo clave	Riesgo de sesgo
Chletsos and Sintos (2020a)	Desigualdad de ingresos. Programas del FMI aumentan la desigualdad.	Moderado
Chletsos and Sintos (2020b)	Informalidad. Programas y condicionalidades del FMI aumentan la economía informal.	Bajo
Clements et al. (2013)	Gasto social. Programas aumentan el gasto en salud y educación en países de bajos ingresos.	Moderado
Coburn et al. (2015)	Mortalidad infantil en África (AfDB). Préstamos de ajuste aumentan mortalidad, los de inversión la reducen.	Moderado
Daoud and Johansson (2019)	Pobreza infantil. Programas del FMI aumentan la probabilidad de pobreza infantil en un 14%.	Bajo
Demir (2022)	Complejidad económica. Programas del FMI no tienen efecto en la estructura de exportación o diversificación.	Bajo
Detraz and Peksen (2016)	Derechos de las mujeres. Programas del FMI deterioran los derechos económicos de las mujeres.	Moderado
Donno et al. (2024)	Género e impuestos. Asesoramiento fiscal del FMI (IVA) tiene efectos negativos no deseados en las mujeres.	Bajo
Doroodian (1994)	Crecimiento e inflación. Programas mejoran indicadores macroeconómicos a corto plazo.	Alto
Easterly (2001)	Pobreza. Programas reducen la efectividad del crecimiento para reducir la pobreza.	Moderado
Eicher et al. (2024)	Desigualdad de género. No se encuentran diferencias sistemáticas en indicadores de género.	Moderado

Continúa en la siguiente página

Cuadro 6 – continuación de la página anterior

Referencia	Foco principal y hallazgo clave	Riesgo de sesgo
Ferre (2016)	Salud en América Latina. Países sin préstamos del FMI tienen mejores indicadores de salud.	Moderado
Gupta et al. (2020)	Gasto social. Condicionalidad estructural puede impulsar el gasto en salud y educación a largo plazo.	Moderado
Isran and Isran (2014)	Costo social en Pakistán. Austeridad del FMI tuvo impactos negativos en salud, educación y empleo.	Mixto
Joyce (2004)	Impacto económico. Revisión muestra que programas mejoran la balanza externa pero no atraen capital.	Revisión
Kentikelenis and Stubbs (2023a)	Gasto en educación. Cada condición adicional del FMI reduce el gasto en educación.	Bajo
Kern et al. (2024)	Género y mercado laboral. Programas del FMI aumentan la brecha de desempleo de género.	Bajo
Lang (2016)	Desigualdad de ingresos. Programas aumentan la desigualdad al perjudicar a los pobres.	Bajo
Lee and Woo (2021)	Derechos laborales. Programas tienen efectos negativos en los derechos laborales.	Cualitativo
Mark et al. (2021)	Trabajo infantil. Mayor cumplimiento con reformas del FMI se asocia con un aumento del trabajo infantil.	Bajo
Marphatia (2010)	Fuerza laboral en salud y educación. Políticas del FMI limitan la contratación y la inversión.	Cualitativo
Martínez-Chiluisa and Lacalle-Calderon (2022)	Desigualdad. Préstamos no concesionales del FMI aumentan la desigualdad.	Moderado
Maynard et al. (2012)	Tuberculosis. Préstamos de ajuste estructural son perjudiciales para el control de la TB.	Moderado

Continúa en la siguiente página

Cuadro 6 – continuación de la página anterior

Referencia	Foco principal y hallazgo clave	Riesgo de sesgo
Murray and King (2012)	Salud (Tuberculosis). Préstamos del FMI se asocian con peores resultados de TB en Europa del Este.	Moderado
Nosrati (2021)	Mortalidad infantil. Programas del FMI causan un exceso significativo de muertes infantiles.	Bajo
Nosrati et al. (2021)	Mortalidad por enfermedades infecciosas. Programas de ajuste aumentan la mortalidad.	Bajo
Ozturk (2008)	Macroeconomía en América Latina. Efectos positivos en balanza de pagos pero negativos en PIB y consumo.	Moderado
Pandolfelli et al. (2014)	Mortalidad materna en África. Préstamos de ajuste se asocian con mayor mortalidad materna.	Moderado
Reinsberg and Abouharb (2022)	Consecuencias distributivas. Gobiernos protegen a sus partidarios e imponen costos a la oposición.	Bajo
Rowden (2010)	Inflación y gasto social. El FMI prioriza una baja inflación sobre el gasto social y el crecimiento.	Cualitativo
Shandra et al. (2012)	Mortalidad infantil en África. Ajuste estructural del FMI se asocia con mayor mortalidad infantil.	Moderado
Stuckler et al. (2008)	Tuberculosis. Programas del FMI se asocian con aumento de incidencia y mortalidad de TB.	Moderado
Stuckler and Basu (2009)	Salud global. Programas del FMI se asocian con sistemas de salud debilitados.	Revisión
Stuckler et al. (2010)	Afirmaciones del FMI sobre salud. La evidencia contradice las afirmaciones del FMI sobre sus impactos positivos.	Revisión

Continúa en la siguiente página

Cuadro 6 – continuación de la página anterior

Referencia	Foco principal y hallazgo clave	Riesgo de sesgo
Stubbs and Kentikelenis (2017)	Gasto social. Salvaguardas sociales del FMI son insuficientes y programas se asocian con menor gasto en salud.	Bajo
Stubbs et al. (2021)	Pobreza y desigualdad. Austeridad del FMI aumenta la desigualdad y la pobreza.	Bajo
Tabassum et al. (2023)	Desigualdad en Pakistán. Programas del FMI exacerban la desigualdad de ingresos.	Moderado
Tamale (2021)	Austeridad en préstamos COVID-19. La mayoría de los préstamos exigían medidas de austeridad que aumentan la desigualdad.	Cualitativo
Thomson et al. (2017)	Salud materno-infantil. Programas de ajuste tienen un impacto perjudicial.	Revisión
Turan et al. (2023)	Crecimiento económico. Programas no concesionales tienen un efecto negativo en el crecimiento.	Moderado
Vreeland (2003)	Desigualdad. Programas del FMI aumentan la desigualdad de ingresos.	Moderado
Ye and Canagarajah (1999)	Pobreza en Ghana. Ajuste estructural redujo la pobreza a través del sector informal y no agrícola.	Moderado